

TAKOMILLASHTIRISHDA BIRINCHI QADAM OQIW BAGDARLAMASINI SHINIGIWLARDA TOLIQ ENGIZILIWI

Zinatdinova Gulzira Sipatdinovna

Shomanay rayoni mektepke shekemgi ham mektep bilimlendiriv bolimine qarashli Dilaram apa mamleketlik jeke sheriklik mektepke shekemgi bilimlendiriv sholkemi direktori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14227191>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 27-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

oqiw bagdarlamasi, jetilistiriv, metodikalq ozgerisler, bilimlendiriv natijjeliligi, oqiwshilar iskerligi, interaktiv metodlar, oqiw procesi, pedagogika, innovაციyalar

ABSTRACT

Bul maqala jetilistirilgen oqiw bagdarlamasini oqiw shinigiwlarida toliq engiziliwi procesin tereñ talqilaydi. Jaña oqiw bagdarlamasini amelge asiriv procesinde juzege keletugin metodologiyaliq ozgerisler, oqitwshilar ham oqiwshilardini jumisin optimallasiriv, bilimlendiriv natijjeliligin arttirivga qaratilgan strategiyalar ham olardini bilimlendiriv sistemasindagi ahmieti korip shigiladi. Takomillestirilgen bagdarlamasini sabaqlarda toliq engiziliwi natijjesinde oqiwshilardini bilim dorejesi, socialliq konlikpeleri ham ozin-ozini rawajlandiriv qabiletleri qalay ozgeretugini haqqinda dodalanadi.

KIRISIW

Bilimlendiriv tarawinda innovაციyalar di amelge asiriv ham oqiw bagdarlamalarini jetilistiriv arqali zamanagoy pedagogikalq sistema oqitw dini sapasini jane de arttirivga qaratilgan. Jetilistirilgen bagdarlamalar tek gana oqiwshilardini bilimlerin bekkemlewge emes, al olardini socialliq ham jeke konlikpelerin rawajlandirivga da xizmet etedi. Oqiw bagdarlamalarini engiziwde juzege keletugin mashqalalar di sheshiw, mugallimlerde jaña metodika ham pedagogikalq texnologiyalar menen tanistiriv, sonday-aq, oqiwshilardini oqiwga bolgan motivაციyasini arttiriv ahmietli masele bolip esaplanadi.

Tiykargi bolim:

1. Takomillashtirilgan oqiw bagdarlamasi ham onin mazmunu:

Jetilistirilgen oqiw bagdarlamasi - bul oqitw procesini har tarepleme rawajlanivni tamiyinleytugin qatnasti bildiredi. Bul bagdarlamada dasturiy oqitw metodlaridan tisqari, jana pedagogikalq texnologiyalar, interaktiv metodlar, mashqalalar tiykarinda oqitw, sonday-aq, oqiwshilardini erkin pikirlew ham doretivshilik iskerligini rawajlandirivga qaratilgan metodikalar bar. Jetilistirilgen bagdarlamasini tiykargi maqseti - oqiwshilarga tek gana bilim beriw emes, al olardini socialliq, emocional ham jeke rawajlanivina jardem beriw bolip esaplanadi.

2. Metodikalq ozgerisler ham pedagogikalq texnologiyalar:

Jetilistirilgen oqiw bagdarlamasini engiziw dini tiykarini metodikalq ozgerisler bolip tabiladi. Bul mugallimlerde jaña texnologiyalar di qollaniv imkaniyatini beredi. Oqitw procesinde interaktiv metodlar, masele, toparliq islew, bahalaw processlerinde oqiwshilardini ozin-ozini bahalawini, proektli oqiw metodlari qollaniladi. Sonday-aq, onlayn ham oflayn oqitw dini

integratsiyasi o'qishlarga o'z bilim ham konlikpelerin jane de bekkemlew imkaniyatini beradi. Bul metodlarning natijeli engizilishi o'qishlarning bilimlarni o'zlestirish prosesini tezlestiradi ham sapsini arttiradi.

3. O'qitishlarning jana metodikalariga beyimlesishi:

Jetilistirilgan o'qish bag'darlamasini engizishning tiykarigi mashqalalaridan biri - o'qitishlarning jana metodikalar ham texnologiyalarni o'zlestirishni ibarat. Mug'allimlarni jana pedagogikalik qatnaslar menen tanitirish ham olarni usi metodlarni ameliyatta qollanishga uyretish ahmiyetli. Buning ushin, o'qitishlarga treningler, seminarlarda qatnashish, tajiriybe almasish imkaniyatlarini jaratish zarur. Jetilistirilgan bag'darlama o'qitishlarning pedagogikalik kuzqaraslarini janalawga, olarni zamanagoy o'qitish metodlarini menen tanitirishga jardem beradi.

4. O'qishlarning jumisini jedellestirish ham socialliq rawajlandirish:

Jetilistirilgan bag'darlama o'qishlarning belsendiligini arttirishga ulken ahmiyet beradi. Bag'darlama o'qishlarning bilimlarni o'zlestirishden tashqari, ular socialliq ham emotsional jaqtan rawajlanishi kerak. O'qishlarning toparlarda islew, kommunikatsiya ham liderlik konlikpelerin rawajlandirishga imkaniyat beretugin metodikalar jetilistirilgan bag'darlama keinnen qollaniladi. Bul, o'z gezeginde, o'qishlarning keleshekkegi kasiplik ham jeke omirlerine unamli tasir korsetadi. Jetilistirilgan bag'darlama o'qishlarga ameliy konlikpelerni o'zlestirishge jardem beradi, bul bolsa olarning keleshekkegi tabisi ushin tiykar boladi.

5. Bilim sapsini arttirish ham natijelilik:

Jetilistirilgan bag'darlamaning tiykarigi maqseti - bilim sapsini arttirish bolip esaplanadi. O'qishlarning bilimlarni bahalawda jana, kop qirli qatnaslar qollaniladi. Maselen, o'qishlarning individual ham topar jumislari boyinsha bahalaw, sonday-aq, o'qishlarning o'zin-ozini bahalawina imkaniyat jaratish arqali o'qishlarni belsendi oqishga xoshametlew mumkin. Bilimni bahalawning jana sistemalarini jardeminde o'qishlarning kushli ham kushsiz tareplerni aniq belgilew mumkin boladi. Jetilistirilgan bag'darlama o'qishlarning erkin pikirlaw, tallaw ham innovatsiyalik qatnaslarni qollanish qabiletlerini arttiradi.

O'qish bag'darlamasini optimallashtirishning zarurligi

Jetilistirilgan o'qish bag'darlamasini engizishning tiykarigi sebebi bilimlendirish prosesinde sapali bilim berishni tamiyinlew bolip esaplanadi. O'zbekistanda amelge asirilib atirgan bilimlendirish reformalari o'qish bag'darlamalarini xalqaralik standartlarga beyimlestirishni, zamanagoy bilimlarni menen bayitishni ham o'qishlarning zamanagoy talaplar tiykarinda rawajlanishni tamiyinlewni maqset etadi. Bul process o'qitishlarni jana metod ham texnologiyalarga beyimlesishge iytermeleydi, bul bolsa bilimlendirishning uliwma sapsini arttirishga alip keledi.

Jetilistirilgan birinchi qadem o'qish bag'darlamasini engizish strategiyalari

Jetilistirilgan bag'darlamaning engizishde o'qitishlarning mamlugini arttirish, jana o'qish materiallarini islep shigish ham bilimlendirish prosesini zamanagoy texnologiyalar menen bayitish tiykarigi strategiyalardan biri esaplanadi. Bul strategiyalarning amelge asirilishi ushin tomendegiler talap etiledi:

- Tajiriybe arttirish kurslari ham seminarlari: Mug'allimlarga jana metodlarni uyrenish ushin seminarlar ham treningler sholkemlestiriledi.
- Jana texnologiyalardan paydalanish: Elektron bilimlendirish platformalari ham multimedia qurallaridan paydalanish halda o'qish proseslarni sholkemlestirish.
- Innovatsiyalik o'qish materiallarini jaratish: Birinchi qadem bag'darlamasinda jana sabaqliq ham qollanbalarni islep shigish, olarni ameliy tajiriybe tiykarinda jetilistir

Interaktiv kuzqaraslar ham olarning bilimlendirish sistemasidagi rol

Jetilistirilgan bag'darlama sheinberinde interaktiv metodlar tiykarigi itibardi tartadi. Interaktiv qatnaslar arqali o'qishlarning o'zin-ozini bahalawini, toparlarda islew konlikpelerin arttirish ham jana bilimlarni ameliyatqa engizish imkaniyatlarini keneytiledi. Maselen:

- Mashqalalar tiykarında oqitiw (PBL - Problem Based Learning): Mashqalani sheshiwge bagdarlangan oqiw procesleri arqalı oqiwshilar úyrenip atirgan bilimlerin real turmista qollanıwdı úyrenedi.

- Case Study metodi: Ámeliy jagdaylardı talqılaw arqalı oqiwshilar óz pikirlew qábiyetlerin rawajlandıradı hám sın kózqarastan pikirlew kónlikpelerin ózlestiredi.

Oqıwshılar iskerligin bahalawdıń innovaciyalıq usılları

Jetilistirilgen baǵdarlamada oqıwshılardı bahalawda dástúriy usıllardan ózgeshe túrde, kóp qırılı bahalaw usılları qollanıladı. Bunday qatnas oqıwshılardıń tek ǵana bilimlerin emes, al olardıń kónlikpeleri, sociallıq hám emocional rawajlanıwın da esapqa alıw imkaniyatın beredi. Bul usıllar tómendegilerdi óz ishine aladı:

- Portfolio bahalaw: Oqıwshılardıń sabaq dawamında orınlangan jumısların jıynaw hám olardı analiz etiw arqalı bahalaw.

- Dáwirlik bahalawlar: Hár bir oqıw teması arqalı ótkeriletuǵın qısqa testler hám bahalawlar arqalı oqıwshılardıń bilimlerin turaqlı baqlap barıw.

Sociallıq hám emocional bahalaw: Topar jumısları hám sóylesiw kónlikpelerin úyreniw ushin arnawlı bahalaw usıllarınan paydalanıw.

Mugallimlerdiń jana pedagogikalıq texnologiyalardı ámelde qollanıwı

Mugallimlerdi jetilistirilgen baǵdarlama sheńberinde jańa pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıwǵa tayarlaw áhmietli process esaplanadı. Bunda mugallimlerdiń jańa metodikalardı ózlestiriwi ushin tómendegi procesler áhmietli:

Mentorlıq hám kómeklesiw: Tájiriyebeli mugallimler hám jana metodologiyaga iye qánigeler tárepinen másláhátler beriw.

- Oqıtıwshılardı motivaciyalaw: Oqıtıwshılardıń jańa texnologiyalardan paydalanıwǵa qızıǵıwshılıǵın arttırıw ushin sıyıqlar hám xoshametlew sistemaların islep shıǵıw.

- Onlayn oqıw platformaları: Mugallimlerdi zamanagóy onlayn platformalar menen islewge úyretiw, misalı, Moodle, Google Classroom sıyaqlı.

Jetilistirilgen birinshi qádem oqıw baǵdarlamasınıń bilimlendiriw sistemasındaǵı uzaq múddetli tásir

Jańa baǵdarlama hám metodologiyanıń uzaq múddetli tásiiri bilimlendiriwdiń sapasın jáne de jaqsılaw, oqıwshılardıń bilimlerin tereńlestiriw hám olardıń jeke rawajlanıwına unamlı tásir kórsetiw menen baylanıslı. Bul tásirler tómendegishe kórinedi:

- Oqıwshılardıń ózine isenimi artadı: Takomillestirilgen metodlar arqalı bilimlerin nátiyjeli ózlestirgen oqıwshılar keleshekтеgi turmista ózin erkin sezedi.

- Bilimlendiriw ortalıǵın jaqsılaw: Interaktiv hám innovaciyalıq metodlar arqalı bilimlendiriw ortalıǵı interaktiv hám qızıqlı bolıwı támiyinlenedi.

- Mámlekettiń xalıqaralıq reytinglerdegi ornı artadı: Zamanagóy bilimlendiriw kózqarasları hám jetilistirilgen oqıw baǵdarlaması Ózbekstannıń xalıqaralıq bilimlendiriw reytinglerindegi ornın jaqsılawǵa úles qosadı.

Juwmaq:

Jetilistirilgen oqıw baǵdarlamasınıń sabaqlarda tolıq engiziliwi, oqıwshılardıń bilim dárejesin, jumısın hám jeke rawajlanıwın jaqsılawǵa xızmet etedi. Mugallimlerdiń pedagogikalıq mamanlıǵın arttırıw, jańa texnologiyalardı qollanıw hám oqıwshılardıń sociallıq kónlikpelerin rawajlandırıwdıń nátiyjeli usılların engiziw zárúr. Jetilistirilgen baǵdarlama bilimlendiriw sistemasınıń ulıwma nátiyjeliligin arttıradı, biraq onıń tolıq ámelge asırılıwı ushin barlıq sharayatları jaratıw áhmietli.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. www.edu.uz
2. www.uzedu.uz -
3. Google Scholar - <https://scholar.google.com/> -